

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMASINI PEOPLE-PROCESS- PRODUCT MODELI ASOSIDA LOYIHALASH VA JORIY ETISH YONDASHUVLARI

Allamova Shoxista Shavkat qizi

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institute, p.f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947803>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimida raqamli platformalarni loyihalash va joriy etishning People-Process-Product (P3) modeli asosidagi yondashuvlarini tahlil qiladi. P3 konsepsiyasi odamlar (People), jarayonlar (Process) va mahsulot (Product) komponentlarini integratsiya qilish orqali ta'limning moslashuvchanligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim platformasi, P3 modeli, ADDIE, mikroxizmatlar, AI integratsiyasi.

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi ham chuqur transformatsion jarayonlarga yuz tutmoqda. Ayniqsa, o'quv jarayonini raqamli muhitda samarali tashkil etish, boshqarish va monitoring qilish imkonini beruvchi raqamli ta'lim platformalari — zamonaviy pedagogik infratuzilmaning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Raqamli ta'lim platformasi bu — o'quv jarayonini raqamli vositalar asosida loyihalash, tashkil etish, boshqarish, tahlil qilish va nazorat qilish imkonini beruvchi kompleks axborot tizimi bo'lib, u modulli, ko'p darajali va mikroxizmatlar (microservices) arxitekturasi asosida ishlab chiqiladi. Bunday tizim o'quvchilar, o'qituvchilar, metodistlar, boshqaruvchilar va texnik xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar o'rtasida o'zaro integratsiyalashgan va uzviy bog'langan o'quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim platformalari odatda uch asosiy arxitektura modeli asosida shakllantiriladi. Bular monolit, modulli va mikroxizmatli (microservices) yondashuvlardir.

Pautasso[1] va Newman[2] mikroservis arxitekturasi moslashuvchanlik, servislararo mustaqillik va uzoq muddatli texnik xizmat ko'rsatish qulayligi kabi jihatlarni asoslab berganlar.

Ushbu arxitekturalarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun P3 modeli (People, Process, Product) umumiy framework sifatida ishlatilgan bo'lib, bu esa loyiha jarayonini muvozanatli qiladi.

P3 modeli dastlab IT-sohalarida loyihalarni boshqarish va sifatni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan, biroq u keyinchalik raqamli ta'lim tizimlarida ham samarali qo'llanila boshlandi [3][4].

Biz raqamli ta'lim platformasini ushbu framework asosida ishlab chiqdik. U quyidagi komponentlardan tashkil topgan.

✓ People (Inson resurslari): Loyiha jamoasi dasturchilar (Django va Vue.js bo'yicha mutaxassislar), pedagoglar (o'quv kontentini ishlab chiqaruvchilar) va ma'muriy xodimlar (administratorlar)dan iborat bo'lib, foydalanuvchilar (talabalar, o'qituvchilar) ehtiyojlari hisobga olindi.

✓ Process (Jarayonlar): platformani ishlab chiqish va joriy etish bosqichlari:

- rejalashtirish (planning),
- dizayn (design),
- ishlab chiqish (development),
- baholash (evaluation),

• tarqatish (delivery & maintenance) bu jarayonlar ko'pincha **ADDIE modeli** asosida amalga oshiriladi.

✓ **Product (Mahsulot):** Yakuniy mahsulot sifatida modulli va mikroxiizmatli arxitekturalarga asoslangan raqamli ta’lim platformasi yaratildi, u frontend, backend va ma’lumotlar bazasi (PostgreSQL) kabi qatlamlarni o’z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. P3 modeli asosida raqamli ta’lim platformasini ishlab chiqish

Biz raqamli ta’lim platformasini P3 modeli (People, Process, Product) asosida ishlab chiqdik. Ularni batafsil tavsiflaymiz:

People — ya’ni inson resurslari komponenti, raqamli ta’lim platformasining muvaffaqiyatli ishlab chiqilishi, joriy etilishi va samarali ishlatilishini ta’minlovchi asosiy subyektlardir. Ushbu qatlam, bir tomondan, platformani ishlab chiquvchi loyiha jamoasini, ikkinchi tomondan esa, foydalanuvchilar — talaba, o’qituvchi va administratorlarni qamrab oladi.

Process (Jarayonlar) komponentida raqamli ta’lim platformasini ishlab chiqish va yaratish rivojlantirishda jarayonida ADDIE metodologiyasi (Tahlil, Loyihalash, Rivojlantirish, Amalga oshirish, Baholash) qo’llanilgan, bu esa jarayonni tizimli qildi.

ADDIE modeli asosida platformaning ishlab chiqilishi va komponentlar integratsiyasi

1. Tahlil (Analysis):

Ushbu bosqichda raqamli ta’lim platformasini yaratishdan ko’zlangan asosiy maqsadlar va foydalanuvchi ehtiyojlari chuqur tahlil qilindi.

2. Loyihalash (Design):

Bu bosqichda pedagogik va texnologik dizayn uyg’unligi asosida tizim arxitekturasi ishlab chiqildi.

3. Rivojlantirish (Development):

Ushbu bosqichda platformaning barcha texnik komponentlari ishlab chiqildi. Django frameworkida backend logikasi, Vue.js’da foydalanuvchi interfeyslari, PostgreSQL’da ma’lumotlar bazasi sxemasi shakllantirildi. Django ORM orqali modellar o’rtasida ForeignKey, ManyToMany aloqalari yaratildi.

4. Amalga oshirish (Implementation):

Ishlab chiqilgan platforma avval pilot loyiha shaklida joriy etildi. Bir necha talaba va o’qituvchilardan iborat test guruhi platforma imkoniyatlarini sinab ko’rdi.

5. Baholash (Evaluation).

Ushbu arxitekturaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ADDIE metodologiyasi (Tahlil, Loyihalash, Rivojlantirish, Amalga oshirish, Baholash) bosqichli yondashuv sifatida qo’llanilgan, bu esa platformaning barcha qatlamlarini muvofiqlashtirishga yordam bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pautasso C., Zimmermann O., Leymann F. Microservices in practice, part 1: Reality check and service design. IEEE Software, 2017, vol. 34, no. 1, pp. 91–98.
2. Newman S. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O’Reilly Media, 2015. 282 p.
3. Jung, I. (2011). *The dimensions of e-learning quality: From the learner’s perspective*. Educational Technology Research and Development, 59(4), 445–464.
4. Sangrà, A., Vlachopoulos, D., & Cabrera, N. (2012). *Building an inclusive definition of e-learning: An approach to the conceptual framework*. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 145–159.